

Катарина Милошевић,*
Асистент,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 004:[343.98:336.228.34
336.225.68
343.359.2
336.22

DOI: 10.5281/zenodo.19629491

УЛОГА ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У СУЗБИЈАЊУ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ

Пореска евазија представља непоштовање пореских прописа од стране пореских обвезника и огледа се у пропуштању да се измири пореска обавеза. Озбиљност и бројност последица које овакво понашање обвезника може произвести намећу савременим државама захтев развијања делотворних механизма сузбијања пореске евазије. Технолошки напредак и примена дигиталних технологија значајно трансформишу модалитете антиевазионих активности у многим земљама широм света, стварајући нове могућности али и изазове приликом суочавања пореске власти са разним облицима евазионог пореског понашања обвезника. У раду се анализира улога дигиталних технологија у спречавању пореске евазије. Посебну пажњу у раду аутор посвећује потенцијалу који дигиталне технологије испољавају у унапређењу пореске дисциплине, као и манифестованим ризицима у погледу заштите пореске приватности и тајности, безбедности података и очувања основних права пореских обвезника. Успешна примена дигиталних технологија подразумева успостављање адекватног баланса између прихватања дигиталних новина и поштовања правних и етичких стандарда, што је и један од кључних предуслова ефикасног супротстављања пореској евазији.

Кључне речи: пореска евазија, дигиталне технологије, дигитализација, сузбијање пореске евазије, права пореских обвезника.

* m.katarina@prafak.ni.ac.rs

Katarina Milošević,
*Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia*

The Role of Digital Technology in reducing Tax Evasion

Tax evasion entails non-compliance with tax regulations by taxpayers, which is manifested as a failure to pay tax liabilities. The gravity and abundance of consequences arising from such conduct of taxpayers require modern states to develop effective mechanism to reduce tax evasion. Technological progress and application of digital technologies are significantly transforming the modalities of anti-evasion activity in many countries worldwide, and creating not only new opportunities but also challenges for tax authorities when facing various forms of evasive tax behavior by taxpayers. This paper analyzes the role of digital technologies in preventing tax evasion, with special emphasis on the potential of digital technologies to improve tax compliance, as well as risks manifested regarding protection of tax privacy and confidentiality, data security and preserving fundamental taxpayer rights. Successful application of digital technologies implies establishing an adequate balance between embracing digital innovations and respecting legal and ethical standards, which is one of the key requirements for countering tax evasion.

Keywords: tax evasion, digital technologies, digitalization, countering tax evasion, taxpayer rights.